

Las representaciones sociales como estrategia de aprendizaje en los alumnos de Ingeniería en Gestión Empresarial

J. M. García Mejía^{1*}, I. R. Mendoza Sánchez², I.A. Guillén Rendón³, E. O. Ramírez Vaquero¹, C. G. Vargas Gutiérrez¹,

¹Departamento de CEA, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico s/n, Santa María Coapan, C.P. 75770

² Centro Escolar "Presidente Venustiano Carranza". 6 Poniente 216, Jacarandas, C.P. 75730, Tehuacán, Puebla,

³Departamento de Desarrollo de Negocios. Universidad Tecnológica de Tehuacán, 1 sur No. 1101, San Pablo Tepetzingo, C.P. 75859
*posgrados10@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La presente investigación tiene como finalidad valorar las Representaciones Sociales con enfoque en el reconocimiento de las experiencias educativas en su proceso de formación de los estudiantes y el impacto en su aprendizaje como consecuencia de la educación a distancia, generado por la pandemia del COVID-19. A través de una metodología de investigación mixta y utilizando como técnica a la encuesta virtual dirigida al total de estudiantes del turno vespertino del último año de un bachillerato oficial y aspirantes a ingresar a la ingeniería en gestión empresarial del tecnológico de Tehuacán. Los resultados mostraron que a partir de las representaciones que los jóvenes configuraron al exponerse a situaciones académicas diferentes a través de los medios de comunicación, redes sociales y educación a distancia novedosa, para dar continuidad a sus procesos académicos tuvo un impacto diferenciado en su aprendizaje, el cual debe ser aprovechado en su formación académica de la licenciatura.

Palabras clave: representaciones sociales, formación, experiencias educativas, aprendizaje.

Abstract

The purpose of this research is to assess Social Representations with a focus on the recognition of educational experiences in their student training process and the impact on their learning as a consequence of distance education, generated by the COVID-19 pandemic. Through a mixed research methodology and using as a technique the virtual survey aimed at the total number of students in the evening shift of the last year of an official high school and applicants to enter engineering in business management of the Tehuacán technology. The results showed that from the representations that young people configured when exposed to different academic situations through the media, social networks and novel distance education, to give continuity to their academic processes had a differentiated impact on their learning, which should be used in their academic training of the degree.

Key words: social representations, training, educational experiences, learning.

Introducción

En los últimos años se han diversificado los estudios en torno a las Representaciones Sociales (RS) de los agentes educativos, los cuáles se han mejorado en cuanto a sus alcances metodológicos y sus aplicaciones prácticas. El estudio que se presenta tiene como finalidad analizar las RS, en el proceso de la educación a distancia del ciclo escolar 21-22, de los alumnos inscritos en los 2 grupos de 6to. Semestre del bachillerato Vespertino del "Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza" (CEPVC) de Tehuacán Puebla, que ingresarán a Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) que oferta el Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT); a fin de

aprovechar los resultados de la investigación en un escenario de mejora para que el aprendizaje de dichos estudiantes de nuevo ingreso sea el óptimo y continuarlo durante su estancia formativa en la escuela. Un alto porcentaje de los egresados de ese bachillerato se inscribe en las carreras del I. T. T. (de acuerdo a las estadísticas de ingreso que reportó Control Escolar en los últimos 3 periodos), es por ello que es una necesidad aprovechar el efecto de la educación a distancia puesto que hay incertidumbre en relación a la continuidad de la impartición de clases de forma híbrida, como estrategia educadora del gobierno federal.

No necesariamente existe una representación social (RS) para cada objeto sino puede dar lugar a una variante agregada de opiniones no necesariamente conectada entre ellas; así como no todos los grupos sociales deben, por obligación estar en una representación particular de un objeto. Además, las RS son productos que están interactuando en la mente y que pueden ser abordados desde una perspectiva individual o social. Desde lo individual, se apoyan en las pertenencias sociales, el lugar ocupado y mantenido en las relaciones sociales, los intercambios suelen ser del tipo intersubjetivos. Desde lo social, se corresponden con las visiones comunes a una formación sociocultural [1].

Las RS permiten obviar el proceso de circulación y apropiación social del conjunto de imágenes, valores, actitudes y saberes que estructuran y dan forma al sentido común de las cosas, con lo que se obtiene una propuesta simbólica poco homogénea de la sociedad estudiada; así, las representaciones sociales reconocen el hecho de que el conocimiento es social desde sus orígenes y no solo es producto de un esfuerzo aprendido individual, es decir, apoyada en su sistema de representaciones implícitas en su discurso y en los actos de comunicación [2]. El modelo sociodinámico es un enfoque de novedad en el desarrollo de la teoría de las RS, y que, de acuerdo a diversos autores, se reconoce como principal exponente de este enfoque a W. Doise, quien afirma que las representaciones pueden contemplarse dentro de una dinámica social, y mediante reportes de comunicación, hace posible ubicar a los actores sociales en casos de interacción [3].

Ante la contingencia de la Covid-19, en Marzo del 2020 la instrucción de la autoridad educativa central fue la de llevar a efecto la educación en casa y a distancia, donde las actividades escolares debían continuar, por lo que se implementó la educación a distancia que podría ser en línea o por medio de TV, los supervisores, directores, maestros, personal administrativo dispusieron de la estrategia de comunicación viables a las circunstancias del su contexto, mismas que fueron propuestas para tener comunicación sobre todo con los alumnos, la entrega de trabajos y orientación se harían a través de los medios de comunicación al alcance de los estudiantes: redes sociales como Facebook, WhatsApp, correo electrónico, plataformas como Classroom, Moodle, Microsoft Teams, entre otras.

La investigación reafirma que la educación virtual tiene también sus bondades, pero ésta modalidad no cumple con su objetivo si el estudiante no tiene disposición para realizar las actividades que se le recomiendan, sus comportamientos son producto de las ideas que generaron al respecto de las circunstancias que vivieron en la contingencia y experiencias de aprendizaje; por ello, no solo basta con reconocer sus pensamientos, sino también de cómo éstos adquirieron significancia para interpretar información, desarrollar competencias, habilidades socioemocionales y la puesta en práctica de las mismas en los escenarios de este nuevo panorama educativo. La configuración de la representación en torno a la relación familia-escuela que circula entre los sujetos se forja sobre la base de la asignación de determinados roles parentales en materia educativa, así como por los roles que asignan al profesorado. La finalidad es que es socialmente útil, por lo que las representaciones sociales constituyen guías de lectura, de decodificación y por lo tanto de comprensión de la realidad a la cual nos enfrentamos.

Se puede decir entonces, que son socialmente útiles e intervienen masivamente cuando tenemos intercambios de grupos. La representación de construcción social de la realidad hace referencia a la predisposición fenomenológica de los individuos al considerar los procesos subjetivos como realidades objetivas [4]. La educación superior, por supuesto, no ha sido una excepción. A nivel global, nacional y local, el impacto es similar a otras actividades humanas y también asume formas particulares por las características específicas de las actividades docentes, de investigación y de extensión de este nivel educativo [5]. Estas medidas terminan por iluminar la realidad de los muchos otros roles que la escuela ofrece más allá de lo académico, ya que, para algunos, resulta ser una complicación incómoda, mientras que, para otros, la situación es aún más preocupante.

El objetivo general de la investigación consiste en analizar las representaciones sociales de los estudiantes del Bachillerato Vespertino del CEPVC y que en el futuro inmediato ingresarán a la carrera de IGE, en relación a la

afectación inmediata y mediata de su aprendizaje, debido a la educación a distancia a fin de plantear mejores escenarios educativos en el I.T. T.

Metodología

Diseño de la investigación

De acuerdo a las finalidades que se han proyectado para esta investigación, fue un estudio retrospectivo parcial, puesto que se cuenta con parte de la información de lo que ha acontecido en la Educación a Distancia que se ha llevado a cabo en semestres pasados; el enfoque fenomenológico de investigación, “lo primordial es comprender que el fenómeno es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de analizarlo sin el abordaje holístico en relación con la experiencia de la que forma parte” [6]. El fenómeno estudiado se concibe que es transversal, donde las variables son valoradas durante el ciclo escolar 2021-2022, sin pretender dar seguimiento de forma inmediata; por lo que este estudio también se reconoce como descriptivo puesto que solo se estudia un tipo de población como lo son los alumnos inscritos al bachillerato vespertino y describe el comportamiento de las variables de acuerdo a la valoración de sus percepciones, es también observacional puesto que solo se interpreta lo que acontece con los jóvenes sin intervenir en el fenómeno estudiado. De acuerdo al alcance de la investigación se pretendió como explicativa, que no solo describiera lo que acontece en los hechos y cómo éstos se relacionan con las actitudes de los estudiantes, sino que también explicara porque están sucediendo las cosas, atendiendo a las causas (Representaciones Sociales) y la variable que pueda estar relacionada (efectos en el aprendizaje), analizar y explicar las condiciones en que acontecen los hechos [6].

La presente investigación fue mixta se dividió en tres fases, las primeras dos se destinaron para el estudio de las representaciones sociales ya que es posible examinarlas y analizarlas a través de los enfoques cuantitativo y cualitativo para su investigación, lo que permite aprovechar las ventajas que cada enfoque ofrece para reconocer e interpretar la información y su relación con el objeto de estudio; de esta forma se vincula lo mixto para superar las limitaciones del estudio de las representaciones sociales y analizarlas en su integralidad. La tercera fase se orienta hacia un enfoque cuantitativo, donde los datos se obtienen por medio de una escala tipo Likert, que permita reconocer la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, lo importante de esto, es conocer dada las experiencias de los estudiantes, cómo han interpretado la educación a distancia y comprender sus actitudes dadas sus necesidades de aprendizaje, describiendo su significado. El concepto de representación social requiere de instrumentos cualitativos fundamentalmente si el interés se centra en los procesos de objetivación y anclaje asociados al estudio de los campos de representación y el de tipo cuantitativo cuando el interés se centra en la información y las actitudes.

Recolección de datos

Se recurrió a los métodos asociativos, como es la asociación libre de palabras, que permiten el acceso a los núcleos figurativos de la representación, mismos que nos servirán como base para hacer un análisis más profundo. Para el desarrollo de esta investigación se pretendió aclarar la parte técnica que se desarrollaría para encontrar las RS de los estudiantes del bachillerato; se aplicó el método a una muestra de la población, apoyándose de los formularios en línea, considerando que el desarrollo de la misma será ejecutado desde la modalidad a distancia, en las sesiones en línea que se han programado con los estudiantes en sus clases virtuales. Las representaciones sociales pueden manifestarse en una serie de valores, ideas, imágenes y prácticas que se van formando en lo individual y al mismo tiempo en lo colectivo, construyendo socialmente el significado que le atribuye al objeto de discusión, como en el caso la educación a distancia que es una construcción lógica que se representa por la *relación inversa* de la *figura* con respecto al *significado*.

En este caso la población o plantilla de estudio total de estudiantes del bachillerato vespertino fue de 307 alumnos, seleccionando una muestra no probabilística constituida por los 100 alumnos inscritos en el 6to semestre y próximos a inscribirse en el 1er semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del I. T. de Tehuacán, a los cuáles se les aplicó un cuestionario en el que expresaron sus puntos de vista a través de la asociación libre.

Desarrollo

Para continuar con la recolección de información, se utilizó la selección de palabras inductoras de estímulo-concepto: “educación a distancia”. Esta fue la frase que permitió provocar el significado o relación significativa que

se le atribuye a este término; esto favoreció la construcción de los semánticos, es decir, los significados emitidos por los estudiantes representados en palabras y de las combinaciones para la construcción de asociaciones de significados que le dio sentido e interpretación a la frase que se les presentó; por lo que se les solicitó a los jóvenes que “escribieran cinco palabras que conceptualicen a la educación a distancia”; con ello, se pretendió encontrar los conceptos a este proceso asociándolas libremente. Para poder conocer los conceptos asociados al término de educación a distancia se presentó el cuestionario que fue aplicado a través de un formulario de google que se compartió en línea mediante un link, con cada uno de los jóvenes que participaron en este estudio. Dicha aplicación se llevó a cabo de manera individual a través de un cuestionario en línea, para tener mayor certeza en que los datos que se obtuvieron fueran confiables; presentándoles previamente un ejemplo para que pudieran comprender el ejercicio donde se les aclaró que solo puedan usar sustantivos, verbos y adjetivos para relacionarlo con el concepto.

Resultados y discusión

Se aplicó el cuestionario a 37 estudiantes del 6to. A, de un total de 50, de los cuales solo 28 cuestionarios fueron viables para determinar el valor J. El tamaño de la red que se obtuvo es de 39 palabras relacionadas con la “Educación a Distancia”, de las cuáles se seleccionaron solo las 15 principales con mayor peso semántico y de las que se graficaron de acuerdo a la Diferencia Semántica Cuantitativa, de esta forma se puede determinar el núcleo de la red central conformado por las 5 primeras palabras agrupadas en categorías: Autoaprendizaje (Aprender, Aprendizaje), Estresante, (Estrés), Aburrida (Tedioso), Responsabilidad (Obligación, Compromiso) y Buena. Por otra parte, se aplicó el cuestionario a 46 estudiantes del 6to. B, de un total de 50, de los cuales se obtuvieron los resultados para determinar el valor J. El tamaño de la red que se obtuvo es de 85 palabras relacionadas con la “Educación a Distancia”, de las cuáles se seleccionaron solo las 15 principales con mayor peso semántico y de las que se graficaron de acuerdo a la Diferencia Semántica Cuantitativa, de esta forma se puede determinar el núcleo de la red central conformado por las 5 primeras palabras agrupadas en categorías: Autoaprendizaje (Autónomo, Autodidacta), Estrés, Difícil (Complicado), Responsabilidad y Cansancio.

En la figura 1 se muestran los resultados del grupo 6to. “A” vespertino y próximo a egresar del bachillerato del CEPVC, de las palabras estímulo “educación a distancia”:

Figura 1. Resultados de las palabras estímulo, por cada grupo de 6to. “A” de bachillerato.

En la figura 2 se muestran los resultados del grupo de 6to "B" vespertino y próximo a egresar del bachillerato del CEPVC, de las palabras estímulo "educación a distancia":

Figura 2. Resultados de las palabras estímulo, por cada grupo de 6to. "B" de bachillerato.

En la figura 3 se muestran los resultados en general de las palabras estímulo, de los próximos a egresar del bachillerato:

Figura 3. Resultados generales en el 6to. Semestre de las palabras estímulo.

En la tabla 1, se muestran las frases obtenidas de cada grupo y la integración total de los 6's semestres del bachillerato:

Tabla1. Concentrado de frases de cada grupo de los 2 grupos de 6to. Semestre. Elaboración propia.

Figura	Significado
1. Autoaprendizaje – Aprender – Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Tenemos que buscar información que nos aclaren el tema o para realizar la actividad propuesta. (7) • Se ha incrementado el autoaprendizaje, aprender de manera propia, demostrar nuestra capacidad, comprender cosas por nuestra parte (7) • Los maestros nos tratan de explicar el tema a más no poder y en nosotros queda el tratar de entenderlo. • Comprometerte contigo mismo. • Lograr una buena calidad de conocimientos que nos van a permitir seguir con nuestra formación
2. Estresante – Estrés	<ul style="list-style-type: none"> • Implica mucho esfuerzo, relacionado al tema de entregar actividades, saturación de trabajos, más tarea en menos tiempo (9) • Las tareas no las he entendido bien, lo mismo con los temas que vemos, por no aprender o entregar lo solicitado (6) • Algunos de nosotros trabajamos, obligaciones en casa, y tenemos clase. (5) • No estar acostumbrados tomando clases en esta modalidad ya que es más exigencia para lograr los propósitos, no es fácil. (2) • Tienes que tener una buena concentración en las clases • No contamos con ayuda de nadie más externamente. • Organizarnos de mejor manera • Prepararnos para el examen de admisión • Llenarnos de información a veces no verídica puede causar estrés por el hecho de no saber en qué creer.
3. Aburrida – Tedioso	<ul style="list-style-type: none"> • La falta de acompañamiento presencial por parte de los maestros y compañeros hace que sea un proceso difícil, falta de interacción más fluida (5) • Estar todo el tiempo pegado en la computadora y/o pantalla (3) • Las tareas asignadas se vuelven algo muy repetitivo, aunque se trate de diferentes temas (3) • Algunas llegan a ser muy tediosas (2) • Me cuesta más concentrarme porque me da sueño • Trae una repercusión negativa ya que puede llegar distraer al alumno el utilizar este método ya que está en su hogar.
4. Responsabilidad – Obligación – Compromiso	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con las tareas para entregar en tiempo y forma (8) • Me ha servido para mejorar mi responsabilidad (5) • Es nuestra responsabilidad investigar mucho más de lo que nos enseñan en clase para enriquecer nuestros conocimientos y aprender (4) • Ordenar nuestro tiempo
5. Buena	<ul style="list-style-type: none"> • Se trata de que el alumno aprenda y tenga las herramientas para poder ingresar a una universidad por lo que considero que está bien esta forma de enseñanza debido a la pandemia. Es una buena opción para poder continuar con los estudios (4) • Con el tiempo te vas acoplado al ritmo de las clases • Los maestros buscan maneras para que hacer su clase divertida • Una muy buena oportunidad para demostrar nuestras diferentes capacidades y actitudes • Se aprenden nuevas cosas • Nuestros horarios son más abiertos y por lo tanto se pueden hacer más cosas • Estoy muy agradecido con algunos maestros ya que me comprendieron muy bien • <i>No es buena, he tenido dolores en la espalda por estar sentada frente a una computadora (2)</i> • <i>Aunque nos han apoyado un poco no es del todo bueno, pues a veces nos dejan, y pues no aprendemos lo que deberíamos aprender.</i>

A partir de lo detectado en el aspecto figurativo y dinámico de las RS de los estudiantes del Bachillerato, se reconocieron los aspectos positivos de aprendizaje, se proponen realizar actividades que permitan orientar las acciones de los jóvenes para seguir fortaleciendo su aprendizaje, esto a partir del significado que pueden clasificarse en aspectos positivos y negativos derivados de la experiencia de la Educación a Distancia; para poder lograrlo es necesario cambiar la perspectiva de esta modalidad y orientarlos bajo la nueva dinámica de trabajo académico. Por ello se clasifican las RS como se muestra en la tabla 2:

Tabla2. Aspectos positivos y negativos de las RS. Elaboración propia.

Aspectos Positivos de la Representaciones Sociales	
Aprender / Autoaprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha incrementado • Aprender de manera propia • Demostrar nuestra capacidad • Comprender por nuestra parte. • Tenemos que buscar información que nos aclare el tema o para realizar la actividad propuesta. • Nuevas formas de enseñanza • Innovadora forma de aprender. • Aprender mediante plataforma digital apoyándonos de distintos medios como son páginas de internet, aplicaciones. • Nuevas habilidades con el uso de las Tecnologías.
Responsable /Responsabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Aumenta o mejora • Aprender a ser responsable • Ser responsable al entregar tareas, anotar apuntes, asistencia de manera virtual y elaborar los proyectos. • Es nuestra responsabilidad investigar mucho más de lo que nos enseñan en clase para enriquecer nuestros conocimientos y aprender.
Wifi /Internet /Online /Virtual /Línea /Web	<ul style="list-style-type: none"> • Se lleva a cabo a través de Internet usando herramientas virtuales (aplicaciones o páginas web). • Es necesario el Internet, es una herramienta indispensable para poder cumplir con la modalidad en línea, que facilita el acceso a clases. • Nos da la oportunidad de tener autoaprendizaje, permite el intercambio de conocimiento, apoyo para comprender bien el tema, fuente de toda la información, medio para buscar la información. • Interactuar con los compañeros y maestros a distancia, nos comunicamos de forma más rápida y segura.
Aspectos Negativos de la Representaciones Sociales	
Difícil /Complicada /Compleja	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos no cuentan con el servicio a internet, problemas de conexión o con dispositivos, fallas o problemas con el internet. • Hay temas que no entendemos, comprender. • No estábamos acostumbrados a recibir clases en línea, es un proceso de adaptación. • Complicado porque no es la misma enseñanza ni la misma manera de aprender. • La entrega de los trabajos, la dinámica de las clases, nos cuesta trabajo realizarlas o entenderlas, entender por completo lo que se solicita, se acumulan las tareas. • Es difícil llevar el ritmo de los trabajos y también es difícil retener información en nuestro cerebro con tantas distracciones.
Estresante /Estrés	<ul style="list-style-type: none"> • Las actividades nos lleven hacia el estrés, los trabajos que se acumulan, es difícil encontrar una información adecuada o son complicadas. • No tengo quien explique la clase, no entiendo. • Por la impotencia de no saber trabajar de igual manera ya que hay muchas distracciones en el ambiente.

Trabajo a futuro

Se debe llevar a cabo una planeación formal de actividades por parte de los docentes-tutores de IGE del I. T. T., las cuáles se desarrollarán durante las sesiones de tutoría atendiendo las necesidades identificadas y que se han señalado como parte de las acciones en el Plan de Mejora Continua en la categoría de: Indicadores académicos. A partir de lo planteado se pretende que los tutores de grupo tengan la oportunidad de realizar la planeación de sus actividades tutoriales y lo proyecten en su plan de acción tutorial por grupo; ya que de manera particular se pretende que se atiendan las necesidades identificadas a partir de las RS identificadas de forma general y grupal. Para cuando los estudiantes egresados del bachillerato en análisis se inscriban en la carrera de IGE, la academia y el departamento de Ciencias Económico-Administrativas, conjuntamente tienen programadas las actividades de refuerzo necesarias para que les ayuden en su aprendizaje del nivel superior, consistentes en considerar que para promover el aprendizaje autónomo se darán las siguientes recomendaciones a los docentes de la carrera para vincularlas con sus estrategias de enseñanza:

- Grabar las clases.
- Incorporar resúmenes de los temas en plataforma.
- Vincular videos tutoriales o páginas web interactivas que permitan retroalimentar a los estudiantes.
- Favorecer las actividades en equipo en línea y alternarlas con trabajo individual.
- Incorporar redes sociales.
- Involucrar a la familia en las actividades de aprendizaje.
- Crear foros.
- Preparar clases en línea cortas de entre 30 a 40 minutos.
- Solicitar como máximo dos actividades de evaluación a la semana.
- Establecer horarios para la atención de dudas por WhatsApp o en foros.

Conclusiones

La dinámica de trabajo que se ha establecido en el Bachillerato Vespertino considerando el “Modelo Educativo Híbrido”, permite concluir que cuando ingresen a la carrera de IGE, se deben considerar los siguientes puntos:

- Se mantiene el trabajo académico híbrido mediado por la plataforma Classroom.
- Mientras los docentes se conectan en línea, se programan actividades para que los alumnos de la modalidad presencial las realicen durante ese tiempo de conexión.
- Las planeaciones de curso se realizan considerando los alumnos que realizan trabajo a Distancia, Autónomo y Presencial.
- Se realizan guías de acompañamiento para alumnos considerando tanto la modalidad a Distancia, Presencial y de trabajo Autónomo.
- Adaptarse desde las necesidades de acompañamiento de los estudiantes y de la institución, considerando que es necesario fortalecer la formación de los estudiantes desde los aspectos formales que la escuela puede ofrecer.

Derivados de los resultados del presente estudio, se puede dar respuesta a la pregunta central de investigación que hace referencia a ¿cuáles son las Representaciones Sociales de los estudiantes de Bachillerato Vespertino del CEPVC, relacionadas con la educación a distancia?; como se pudo constatar las RS de los estudiantes se vincularon a las palabras que formaron parte del núcleo central: Autoaprendizaje, difícil, estresante, responsabilidad y wifi o internet. El anclaje de las mismas permitió reconocer su significado, en el que se apreció que los estudiantes consideran que su aprendizaje incrementó, aprendiendo de forma autónoma, buscando información que les aclararan los temas para realizar sus actividades académicas. La responsabilidad se fortaleció al tomar apuntes, conectarse a sus clases, cumplir con sus actividades; lo anterior vinculado al internet o wifi como herramientas clave indispensables para que pudieran estudiar con la Educación a Distancia, facilitando la comunicación y el intercambio de información. Las palabras difícil y estresante estuvieron relacionadas con los problemas que tuvieron que enfrentar con esta nueva modalidad, señalando la presión de no contar con un internet estable, comprender los temas, adaptarse a la modalidad y la acumulación de tareas derivados de las distracciones en sus hogares.

En lo que respecta al objetivo de esta investigación que hace referencia a valorar las RS generadas a partir de la experiencia de la educación a distancia dentro de un contexto de contingencia por la pandemia; los resultados obtenidos permiten examinar lo importante que es para el aprendizaje que se considere desde la concepción del sentido de su comportamiento para considerarlo en nuestra práctica docente y reconfigurar las estrategias de enseñanza. Por otra parte, se pudieron identificar las RS de los estudiantes, no solo de manera general, sino también de forma particular considerando lo que cada estudiante en su grupo y semestre pudieron expresar a través de la técnica de las redes semánticas naturales, que rescató lo más significativo de esta experiencia de aprendizaje desde su sentido común, usando su propia palabra y el significado de la misma, formando redes y relaciones entre palabras que aportan un significado, usando el lenguaje como elemento clave.

Finalmente, también se concluye que las RS identificadas dan significado a la educación a distancia, lo que permite a los estudiantes tomar actitudes favorables o desfavorables en esta modalidad. De acuerdo a los resultados, nos damos cuenta que su actitud ha sido propicia, lo que demuestra que los jóvenes reconocen que la modalidad a distancia mediada por las conexiones en línea, plataforma y comunicación por redes sociales dan apertura a su formación, es una forma innovadora de seguir aprendiendo.

Referencias

- [1] G. Lynch, "La investigación de las Representaciones Sociales: enfoques teóricos e implicaciones metodológicas", *Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales*, Vol. 07, N° 01, p. 102-118, 2020.
- [2] R. Garay, "Representaciones sociales de las competencias docentes en entornos virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia". *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. Año: VIII Número: 2. Artículo no.:39 Período: 1ro de enero al 30 de abril del 2021. DOI <http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/>
- [3] A. González, A., T. García, R. Soltero, F. Correa y O. Reynoso, "Una reflexión metodológica sobre el método de importancia-frecuencia y las redes semánticas naturales en el estudio de las representaciones sociales". *Revista de educación y Desarrollo*, 46. Julio-Septiembre de 2018. pdf
- [4] H. Carcamo y J. Garreta, "Representaciones sociales de la relación familia-escuela desde la formación inicial del profesorado". *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 22, e11, 1-14. <https://doi.org/10.24320/redie.2020.22.e11.2406>
- [5] G. Marinoni, H. Van'tLand, y T. Jensen, "The Impact of COVID-19 on Higher Education Around the World IAU Global". *Survey Report*. 2020.
- [6] D. Fuster, "Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico". *Propósitos y Representaciones*, 7(1), 201-229. Doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267>.